

Література:

1. Розвиток науки про бухгалтерський облік і господарський контроль : забезпечення стійкого розвитку економіки України [Текст] : монографія / Т.А. Бутинець, Т.В. Давидюк, І.В. Жиглей, І.В. Замула ; за заг. Ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир : ЖДТУ, 2012. – 308 с.
2. Ковбич Т.М. Аудит звітності про фінансові результати : організація та методика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. е. н. : спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами діяльності)» / Т.М. Ковбич. – К. : Держ. Акад. статистики, 2009.
3. Литвин Б.М. Економіко – аналітична діяльність в організації / Б.М. Литвин. – К. : Хай – Тек Прес, 2008. – 352 с.
4. Соколов Я.В. Бухгалтерский учёт: от истоков до наших дней / Соколов Я.В. – М. : Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 638 с.
5. Хендриксен Є.С., Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтерского учета : Пер. с англ. / Под ред. проф. Я.В. Соколова. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 353 с.

Степаненко О. І.

кандидат економічних наук,
доцент кафедри обліку підприємницької діяльності

*Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана
м. Київ, Україна*

ОЦІНКА РИЗИКУ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Суб'єкти господарювання починають займатися зовнішньоекономічною діяльністю не маючи об'єктивного уявлення про перспективи та перешкоди. Відтак, підприємства, що не опанували передові методи стратегічного планування зовнішньої торгівлі, приречені на невдачі в конкурентній боротьбі на зовнішньому ринку. Адже зовнішня торгівля буде найбільш успішною лише в тому випадку, якщо вихід підприємства на міжнародні ринки буде не тільки добре продуманий, всебічно обґрунтований, але й впливатиме з довгострокових цілей.

На ефективну діяльність підприємства вагомий вплив мають контрагенти (постачальники, підрядники, покупці, замовники, банки), яких воно повинно обирати самостійно. Саме партнерські відносини відіграють ключову роль у фінансово-господарській діяльності підприємства. Виходячи на шлях економічної діяльності, кожен господарюючий суб'єкт вибирає свою тактику взаємовідносин з діловим партнером. Вихідним у цій тактиці є комплексне вивчення ринку, яке виступає як інструмент, який допомагає бізнесмену знизити ризик, пов'язаний з прийняттям комерційних рішень.

Укладанню угоди про партнерське співробітництво в сфері зовнішньоекономічної діяльності передують досконале вивчення всієї можливої інформації про майбутнього контрагента, а також має бути оцінений ризик таких взаємовідносин. Звичайно, кожна фірма хотіла б мати найвищі прибутки. Однак засоби їх досягнення можуть увійти у суперечність із зростанням її добробуту (зважаючи на ризик). Вибір

рішення змушує враховувати компроміс – або дуже ризикувати і мати високі прибутки, або вкласти капітал у справу з малим ризиком, але з невеликим прибутком, зате з гарантією забезпечення стійких фінансових позицій підприємства. Загалом досягнення високих прибутків за допомогою ризикованих операцій не викликає довіри. Більшій увазі заслуговують доходи підприємства зі стабільними прибутками, аніж доходи фірми, що має ті самі прибутки, але за рахунок дуже ризикованих операцій.

Для зменшення ризиків за укладеними зовнішньоекономічними контрактами слід попередньо перевірити потенційного партнера. З цією метою потрібно оцінити його надійність, ефективність функціонування та платоспроможність. Але при цьому будь-яка аналітична робота не може здійснюватись без відповідного підґрунтя, а саме інформаційного забезпечення. Розповсюдження інформації про ринкову кон'юнктуру здійснюються як в Україні, так і в інших державах торговельно-промисловими палатами, банками, спеціалізованими консалтинговими фірмами, спілками підприємців, фондовими біржами. Серед інформаційних послуг, що пропонуються такими фірмами можна виділити наступні: надання бізнес-довідок про фінансовий стан та ділову репутацію потенційного партнера чи клієнта, яка включає:

- відомості про загальний обсяг фінансових коштів з оцінкою фінансової стійкості;
- перелік банків та інших фінансових установ, що ведуть фінансові справи фірми;
- довідку про точність виконання платежів із зазначенням терміну оплати рахунків;
- порівняння фінансового стану фірми і точність здійснення платежів з іншими фірмами тієї ж галузі.

Зарубіжний досвід показує, що практика застосування методики п'яти економічних складових (економічний характер партнера, фінансові можливості, акціонерний капітал, забезпечення власними активами, загальні умови) для оцінки партнера, дає досить непогані результати, але й вона не бездоганна. Можна також скористатися альтернативою – утворити власну базу даних (інформацію про потенційних партнерів), але це потребує часу та відповідної підготовки працівників, які будуть цим займатися. Одним із інструментів створення такої системи є маркетингове дослідження, яке повинне проводитись у формі анкетного опитування, що дає можливість отримати найдокладнішу інформацію про потенційних контрагентів, але за таких обставин існує певна загроза неповернення анкет або відмови відповідати на них з боку контрагентів, яким вони були надіслані.

Факторний аналіз ризику ділового партнерства треба проводити за факторами макроекономічного рівня (зміна загальних економічних показників розвитку галузей, регіонів і держави) та факторами мікроекономічного рівня (зміна попиту, пропозиції та цін). З'ясування природи цих факторів допомагає приймати найвигідніші оперативні та довгострокові рішення, точніше визначити час та умови укладання угоди про партнерське співробітництво з мінімізацією можливих ризиків, використовуючи всі можливі застережливі дії (табл. 1).

Шляхи зменшення ризиків надійності партнера при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

Вид ризику	Дії підприємства по його уникненню
Невиконання партнером зобов'язань за контрактом	1. Укладання договору про наміри, де обумовлюється строк, протягом якого сторони можуть внести зміни
	2. Відображення в договорі про наміри матеріальної відповідальності за відмову від підписання контракту
	3. Відображення умови про чинність контракту не під час його підписання, а під час його узгодження
	4. Відображення умови про розгляд можливих суперечок через арбітражний суд
	5. Відображення в контракті умови про штрафні санкції за невиконання будь-якого зобов'язання за контрактом
	6. Відображення в контракті умови про виникнення можливих форс-мажорних обставин
Неплатоспроможність партнера	1. Передбачення умови про чинність контракту після надходження коштів на рахунок в банку виконавця
	2. Передача права власності замовнику після 100 % оплати вартості товару (послуги)
	3. Використання послуг банку щодо акредитивної форми розрахунків
	4. Укладання угоди з банком на факторингове обслуговування можливої дебіторської заборгованості

Підприємство, яке має намір укласти зовнішньоекономічний договір з іноземним контрагентом повинне обов'язково враховувати всі можливі ризики при здійсненні такої діяльності та робити відповідні застереження в контракті.

Також зростання ризику при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності може бути зумовлене такими основними ситуаціями:

- 1) проблеми виникають раптово і всупереч очікуваням;
- 2) завдання, поставлені перед виробником, не відповідають його минулому досвіду;
- 3) невміло і (чи) несподівано прийняті контрзаходи керівництвом;
- 4) економічна ситуація всередині підприємства не сприяє прийняттю термінових контрзаходів.

Ступінь ризику зростає пропорційно зростанню очікуваного доходу. Коли ризику немає, то підприємство отримує мінімальний дохід. Водночас ризик визначається рівнем мінливості очікуваних доходів. Мінливість – це кількість коливань, які простежуються в багатьох значеннях, коли вони відхиляються від характерної середньої величини. Чим вища мінливість, тим вищий рівень ризику. Ризик визначається як відхилення очікування результатів від середньої чи сподіваної величини. Варто виділяти два параметри ризику: рівень ризику і ризик часу. Рівень ризику партнерського співробітництва можна визначити шляхом порівняння ризикованості тих чи інших моментів. Ризик часу зіставляють з фінансовим ризиком, тобто чим більший термін партнерського співробітництва, тим більший ризик. Коли гарантовано, що угода не принесе збитків і вона укладається на дуже короткий період, то її можна вважати безпечною. Коли угода укладається на тривалий термін, то кожна із сторін-партнерів повинна мати

гарантію у разі відшкодування збитків з вини одного з партнерів. Така оцінка дає змогу визначити відносну ризикованість різних інвестицій.

Також, ризик можна оцінювати, підраховуючи мінливість сподівань доходів за певним проектом. Якщо вона висока, то шанси надійно передбачити, якою буде віддача, значно менші, ніж коли доходи не дуже змінюються. Чим більша невпевненість у кінцевому результаті, тим ширша межа очікуваного доходу. Враховуючи складність аналізу доходів, які коливаються, варто визначити ймовірність кожного значення в межах відхилень оцінок (табл. 2).

Таблиця 2

Розподіл значень ймовірності запроєктованих доходів

Оцінка можливого результату	Запроєктований дохід	Значення ймовірності	Можливий дохід
Песимістична	X	0,	X
Стримана	У	0,	У
Оптимістична	Р	0, ...	Р
	Е	1,00	А (Ек)

Щоб визначити найменш ризикований для партнерства проект серед кількох запропонованих, для кожного з них потрібно скласти аналітичну таблицю. Помноживши запроєктований дохід на значення ймовірностей та підсумувавши результати, одержимо очікуваний дохід. Якщо можливі доходи від кількох проектів однакові, то треба звернути увагу на межі коливань запроєктованих заходів різних проектів. Виявивши проект з найменшою межею коливань доходів, можна зазначити, що ризик цього проекту найменший, бо має найменше відхилення від очікуваного доходу. Так само вимірюється індивідуальний ризик кожного проекту за відхиленням доходів від очікуваної величини.

Отже, підприємствам, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю слід відповідально підходити до вибору контрагента, отримати як можна більше інформації про свого майбутнього партнера. Перед укладанням контракту проаналізувати та оцінити ступінь довіри до майбутніх партнерів, варіанти ризиків, які можуть виникнути під час їх спільної діяльності, і ще на етапі підготовки до укладання контракту убезпечити себе від неналежного виконання іноземним контрагентом умов договору.